

वृद्धावस्थेतील वाढत्या समस्या आणि समायोजन

डॉ. सुजाता नाईक

समाजशास्त्र विभाग प्रमुख,

कला आणि वाणिज्य महाविद्यालय, बोरी अरब, ता- दारव्हा, जि- यवतमाळ

Corresponding Author – डॉ. सुजाता नाईक

DOI - 10.5281/zenodo.15251051

प्रस्तावना:

वृद्धत्वाचा परिणाम सर्व लोकांवर सारखाच होत नाही. व्यक्तीपरत्वे त्या परिणामात भिन्नता दिसते कारण सर्व व्यक्तीची शारीरिक घडन सारख्या प्रकारे झालेली नसते. ज्यांची आर्थिक स्थिती संपन्न आहे. अशा व्यक्ती आणि गरीबीत जीवन जगण्याऱ्या व्यक्ती यांच्यामध्ये दिसून येणारे वृद्धात्वाचे परिणाम वेगवेगळे दिसतात. व्यवसायाच्या आधारे देखील वृद्धत्वाचा परिणाम वेगवेगळा दिसून येतो. म्हणून वृद्ध स्त्री/पुरुषामध्ये दिसून येणाऱ्या समस्या या विविधांगी आहेत. वृद्धावस्था ही मानवी जीवनातील अपरिहार्य अवस्था आहे. वृद्धावस्था ही आयुष्याची संध्याकाळ असते. त्यामुळे वृद्धावस्थेत शारीरिक, मानसिक, भावनिक, कौटुंबिक, सामाजिक, आर्थिक, वैयक्तिक समस्या निर्माण होतात. या समस्या वैयक्तिक समस्या, याशिवाय इतर समस्या निर्माण होतात. प्रस्तुत शोधनिबंधात वृद्धावस्थेत उद्भवणाऱ्या समस्यांचे अध्ययन केले आहे.

शोधनिबंधाची उद्दिष्ट्ये :

1. वृद्धावस्थेतील शारीरिक व मानसिक समस्या अभ्यासणे.
2. वृद्धावस्थेतील समस्यां आणि कौटुंबिक समायोजनाचा सहसंबंध अभ्यासणे.

शारीरिक समस्या :

या समस्येचा सरळ संबंध शारीरिक कमकुवत पणाशी आहे. वृद्धावस्था ही जैविक प्रक्रिया असल्याने मानवी शरिरावर अनेक परिणाम होतात. शारीरिक बदल हे दोन प्रकारचे असतात.

अ) बर्हीगत बदल: उदा. केसे पांढरे होणे. शरिरावर सुरकुत्या पडणे, नाकाचा आकार बदलणे, चेहऱ्यात बदल घडणे, दात पडणे, खांदे खाली झुकणे, नखांना विकृती येणे, पायांना कंप सुटते, इत्यादींचा समावेश होतो.

ब) अंतर्गत बदल: उदा. अस्थि कमजोर होणे, पेशीचे विभाजन थांबणे, रोग प्रतिकारक शक्ती होणे, मनावरील नियंत्रणाचा अभाव, हृदय व किडणीच्या समस्या, पचन शक्ती कमी होणे इत्यादी व शारीरिक अवयवांची कार्यक्षमता देखिल कमी झालेली असते. किंबहुना शरिरातील काही अवयव त्यांची नियोजित कार्य करण्याची शक्तीच घालवून बसलेली असतात. वार्धक्यातील शारीरिक बदलांचा परिणाम म्हणून वेगवेगळ्या शारीरिक व्याधी निर्माण होतात. सामान्यपणे वृद्धांना शारीरिक अडचणीमुळे दैनंदिन कार्य पार पाडता येत नाही. सार्वजनिक किंवा सामाजिक जीवनामध्ये ते सहभागी होऊ शकत नाही. यात पुढील समस्यांचा समावेश होतो.

1. शारिरीक अपंगत्व:

वृद्धावस्थेत बदलते वातावरण वृद्धांना सहन होत नाही. कार्यशक्तीचा ऱ्हास, दृष्टिदोष, श्रवणदोष, वृद्धांना हाडांचे व सांध्याचे विकार, निद्रानाश इत्यादी समस्या निर्माण होतात. वृद्ध व्यक्तीला कुटुंबात आणि समुहात सहभागी होण्याच्या प्रमाणावर पडतो हा प्रभाव हळुहळु वृद्ध व्यक्तीचे दैनंदिन जीवन प्रभावित करतो.

2. अपुरे पोषण/ कुपोषण:

अपुर्या पोषणामुळे कुपोषण घडून येते. वृद्धपकाळात पचनशक्ती कमी झाल्यामुळे, दातांची साथ नसल्यामुळे, जेवणात रुची घेतली जात नाही, यातून स्वास्थ विषयक समस्या निर्माण होतात. कुपोषणाचे कारण आर्थिक नसून मानसिक असते. उदासिनतेमुळे अन्नावरची वासना उडून जाते. एकटे बसून जेवावेसे वाटते नाही. कित्येकवेळा अन्न पुरेसे आणि कसदार असूनही आतड्यांच्या विकारामुळे किंवा अंतर्स्त्रावी ग्रंथीच्या बिघाडामुळे नातवंडांच्या अंगी अन्न लागत नाही त्यातून कुपोषण होते.

3. दंतविकृती:

वृद्धावस्थेत सर्वच दात सोबत घेऊन जाणारे फारच कमी असतात. दातांत कवळी बसवली असल्यामुळे अन्न निट चावुन खाता येत नाही. निट चावता आल्यामुळे मोठे मोठे घास तसेच गिळले जाऊन पचनच्या तक्रारी सुरु होतात. इतरांशी संभाषण करतांना अवघडत्यासारखे होते. निट न जेवता आल्यामुळे वृद्धव्यक्ती चिडचिड व बेचैन बनतो.

4. अपघात:

तरुणांपेक्षा वृद्धांचे अपघाताचे प्रमाण जास्त असते. जरी अपघात प्राणघातक नसले तरी ते व्यक्तीला अपंग बनवु शकतात. चक्कर आल्यामुळे, डोळ्यासमोर आंधारी आल्यामुळे, थकल्यामुळे, अशक्तपणामुळे, दृष्टिदोषामुळे, स्नायुंचा ताबा कमी झाल्यामुळे पडुन अपघात होतात. वृद्धांमधील अपघात दोन प्रकारचे आढळतात. किरकोळ अपघात व गंभीर स्वरूपाचे अपघात.

मानसिक समस्या:

वृद्धावस्थेत शारिरीक संरचनेतील बदलाप्रमाणे मानसिक संरचनेत बदल होतात. वृद्धावस्थेत वृद्धांच्या जीवनात एक पोकळी निर्माण होते. तरुण व्यक्ती आपल्या आपल्या कामात व्यस्त असतात. परिणामी वृद्ध एकाकी पडतात. जीवनातील आनंद हळुहळु कमी होऊ लागतो. यातून पुढील समस्या निर्माण होतात.

1. मानसिक स्थिती फारशी उत्साहवर्धक राहत नाही व्यक्तीच्या मानसिक संरचनेत देखील बदल होतो.
2. या अवस्थेत व्यक्ती दुसऱ्यावर अवलंबून असते. स्वतंत्रपणे कुठलेही कार्य किंवा कृती करण्यावर बंधणे आलेली असतात. आपण इतरांना भार होऊ लागलो आहोत ही भावना त्यांना आतल्या आत पोखरत असते.
3. आत्मविश्वास, धडाडी कमी होणे, निर्णय शक्ती कमी होणे, मनाचा हळवेपणा वाढणे, मना विरुद्ध घडलेली गोष्ट वृद्धांना आवडत नाही.
4. त्यांच्या बोलण्याची कुणी गांभीर्याने दखल घेत नाही, स्वाभाविकच त्यांचा चिडचिडेपण वाढतो.
5. वार्धक्यामुळे बुद्धिमत्ता, स्मरण शक्ती, संवेदन शक्ती कमी होते. नविन विचारांचा कल्पनांचा स्विकार करणे, वृद्धांना कठीण होते.
6. भय, चिंता आणि विस्मरणामुळे इतर व्यक्तीच्या प्रतिक्रिया संशयास्पद होऊ लागतात.
7. व्यक्तीशी होणाऱ्या क्रिया प्रतिक्रिया व आंतरक्रियांमध्ये तोचतोपणा येतो कुत्रिमता निर्माण होते संबंध अपुलकीचे व आत्मियतेचे न राहता एक कर्तव्य भावना आहे असे तयार होतात.
8. निवृत्त झाल्यामुळे त्यांची सत्ता/अधिकार कमी होतात. परिणामी आपली कुटुंबाला व समाजाला गरज नाही ही भावना मुळ धरु लागते.
9. वृद्धावस्थेतील अशा मानसिकतेमुळे वृद्ध प्राथमिक गरजापासून दुरावतात.
10. वृद्ध अतिशय संवेदनक्षम असतात. म्हणून ते भांडखोर बनतात. घरात निट बोलत नाहीत

कोणतेही कारण नसतांना त्यांची मानसिकता कधी कधी बदलते.

11. वास्तविक प्रकृती बरी असतांना देखील बरे वाटत नसल्याची तक्रार करतात. चिडचिड करतात. ताठर भुमिका घेतात.

भावनेचा विचार केल्यास जेष्ठ भावनिकदृष्ट्या तरुणांच्या तुलनेत शांत असतात. त्यांना भावनिक प्रतिसाद देता येत नाही. दुसऱ्यांच्या भावना समजून घेणे कठीण होत जाते. दुसऱ्यांच्या ठिकाणी स्वतःला कल्पून त्यांच्या नजरेतून परिस्थिती त्यांना समजून घेता येत नाही. त्यांना नकारात्मक भावना लगेचच जाणवतात. स्वकल्पना व नकारात्मक दृष्टिकोन त्याला कारणीभूत असतो. त्यामुळे ते बचावात्मक भुमिका घेतात. त्यातून नकारवृत्ती तापटपणा, चिडखोरपणा, रूसणे, फुगणे इत्यादी बाबी त्यांच्या वर्तनात दिसून येतात.

वृद्धावस्था आणि कौटुंबिक समायोजन:

जेष्ठामध्ये सकारात्मक भावनापेक्षा विरोधी भावना अधिक तिब्र असतात. त्यामुळे आपुलकीने बोलणारी माणसे त्यांच्यापासून दुखावतात त्यातून त्यांना एकाकी वाटते. भावनिक पोकळी निर्माण होऊन ते भावनिकदृष्ट्या कमकुवत होतात. त्यासाठी त्यांना भावनिक आधाराची गरज भासते. तेव्हा कुटुंबातील व्यक्तींनी त्यांना दुर्लक्षित न करता त्यांच्या सोबत पुढील वर्तन करावे जेणेकरून त्यांचा उत्साह वाढेल.

- कौटुंबिक समायोजनासाठी वृद्धावस्थेत वृद्धांमध्ये उद्भवणाऱ्या आजाराचे स्वरूप वेगवेगळे असते हे लक्षात घेऊन अपत्यांनी तशी काळजी घ्यावी.
- वृद्धांमध्ये स्मृतीभ्रंश, नौराश्य, बैचेनी या वाढत्या वयानुसार येणारच याची जाणीव ठेवून त्यांना घरातील कामांमध्ये सामावून घ्यावे. तसेच त्यांना भेडसावणाऱ्या समस्यांची वृद्धांना वारंवार जाणीव करून देऊ नये.

- वृद्धांचा शारीरिक व मानसिक समतोल राखण्यासाठी आहारात प्रथीने, अंडी, पालेभाज्या, फळे देण्याचा प्रयत्न कुटुंबियांनी करावा.
- वृद्धावस्थेत वृद्धांमध्ये आढळणारी असुरक्षिततेची भावना कमी होईल किंवा समुळ नष्ट होईल असे वातावरण कुटुंबात निर्माण करावे.
- कौटुंबिक समायोजनासाठी घरातील वयोवृद्धांना आदरपूर्वक वागणूक द्यावी.
- वृद्धांची मनोवृत्ती स्थिर राहण्यासाठी त्यांना सर्वतोपरी सहकार्य करावे.
- वृद्धांच्या समस्या कमी करता याव्यात याकरीता कुटुंबातील मुलांनी सुनांनी त्यांच्या सर्व प्रकारच्या गरजांवर लक्ष देणे आवश्यक आहे.

एकंदरीत भारतीय समाजरचनेत कुटुंबसंस्था ही प्रमुख महत्त्वाची संस्था समजली जाते. अशा कुटुंबस्थेच्या अस्तित्वाचा प्रश्न आज आधुनिक समाजव्यवस्थेमध्ये निर्माण झाला असल्याने वृद्धांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. या समस्यांमधून त्यांना बाहेर काढण्यासाठी कौटुंबिक मूल्यांची जपवणूक होणे गेजेचे आहे. यासाठी कौटुंबिक समायोजन साधून दोन पिढ्यांमधील अंतर कमी होणे आवश्यक आहे.

संदर्भ ग्रंथ :

1. हडप गोविंद नी., जोशी अरविंद द. वृद्धांच्या सामाजिक समस्या आणि जेष्ठांचे समुपदेशन, अशोक पिपळापुरे प्रकाशन, नागपूर.
2. जाजु सविता, स्वागत करुया उतारवयाचे, विद्या भारती प्रकाशन, नागपूर.
3. बोरुडे रा.र., कुमठेकर मेधा, देसाई भारत इ., गोळविनकर शिला, वैकासिक मानसशास्त्र.
4. खैरनार दिलीप (2007), वृद्धांच्या समस्या : चिंता आणि चिंतन., चिन्मय प्रकाशन., औरंगाबाद.